

“ТАРИХИ ФАРҒОНА”ДАГИ ФОРС-ТОЖИК ИЗОФАЛИ
БИРИКМАЛАРИ ХУСУСИДА

М.Амонов, ФарДУ доценти,

З.Жонбўтаева, НамДУ мустақил тадқиқотчиси

Аннотация. Ушбу мақолада Исҳоқхон тўра Ибратнинг “Тарихи Фарғона” асаридаги форс-тожик изофий бирикмалари ва уларнинг семантик хусусиятлари таҳлил қилинган.

Калит сўз ва иборалар: *форс-тожик изофий бирикмалари, идеоматик-фразеологик характер, “Тарихи Фарғона”, “Бобурнома”.*

Ўзбек халқи қадимдан форс ва тожик халқлари билан дўст-биродар бўлиб, ёнма-ён яшаб келади. Доимий маданий алоқалар, тақдирдошлик ва мамлакатдошлик уларнинг тилларига ҳам ўз таъсирини ўтказган. Тожик тилидан ўзбек тилига ва ўз навбатида ўзбек тилига сўзлар, сўз бирикмалари ва ҳаттоки, айрим грамматик элементлар ўтиб ўзлашган. Бу ҳол бадиий адабиётда ҳам яққол намоён бўлади. Ўзбек мумтоз адабиёти намуналарида форс-тожик сўз ва сўз бирикмалари кўплаб учрайди. Чунки мумтоз адабиётимиз намояндалари форс-тожик тилини мукамал эгаллаб, икки тилда ижод қилганлар.

Ўзбек тилига форс-тожик тилидан сўзлар билан бир қаторда, изофий сўз бирикмалари ҳам ўтиб ўзлашган. Форс-тожик изофий бирикмалари Навоий, Бобур ва мумтоз адабиётимизнинг бошқа намояндаларининг асарларида асосан эркин сўз бирикмаси, қисман фразеологизм ва қўшма сўзлар сифатида қўлланган. Ҳозирги ўзбек тилида изофий бирикмаларнинг аксар қисми идеоматик-фразеологик характерга эга[2.41] бўлиб, компонентларнинг асл маъноси бутунича ёки қисман кўчган: *дардисар*-бош оғриғи, ташвиш; *қулфи дил*-кўнгил каби. Компонентлар орасидаги грамматик боғланиш ва маъно уқилмагани учун изофий бирикмаларнинг аксарияти ўзбек тилида қўшма сўз ва ҳатто айримлари содда сўз сифатида қабул қилинади: *гултожихўроз* (*гули тожи хўрус*)- хўроз тожигга ўхшаш гул; *маргимуш* (*марги муш*)-захарли сичқон дори; *астойдил* (*аз таҳи дил*)-юракдан, самимий; *мардикор* (*мард-киши, кор-иш*)-ёлланиб ишлайдиган киши.

Биз қуйида таҳлилга тортганимиз ХХ аср жадидлар адабиётида, таълимнинг янги услубида, матбаачиликда, ўзбек журналистикасида, тарихнависликда, луғатшуносликда муносиб ўринга эга бўлган Исҳоқхон тўра Ибратнинг “Тарихи Фарғона” асаридаги форсий изофий бирикмалардир. Маълумки, Бобур форс-

тожик тилини мукаммал эгаллаган, ўзининг шоҳ асари “Бобурнома”да форс-тожик мақоллари, сўз ва иборалардан унумли фойдаланган. Шунингдек, Бобур асарда форс-тожик изофий бирикмаларидан унумли ва ўринли фойдаланган.

Ибрат мадрасада таҳсил олгани, араб, форс тилларини яхши билганлиги сабабли муаллиф томонидан “Тарихи Фарғона”да қўлланилган изофий бирликлар мазмун жиҳатидан ҳам, мавзу кўлами жиҳатидан ҳам ранг-барангдир. *Дурудди номаъдуд чаҳорёри изом ва хулафойи киромларнаким, миллати ислом учун сидқу эҳсон ва базли жон этмишлар*[3.62]. Биргина юқоридаги жумлада муаллиф томонидан бешта тожикча изофали бирикма қўлланилган: *дурудди номаъдуд, чаҳорёри изом, хулафойи киромлар, миллати ислом, базли жон* каби. Мазкур изофали бирикмалардан *хулафойи киромлар, миллати ислом* кабилар ҳозирги ўзбек тилида қўлланилмас-да, ўзбек ўқувчиси луғатсиз тушунади. Бироқ *дурудди номаъдуд-чексиз мақтовлар, чаҳорёри изом-буюк чаҳорёрлар, базли жон-жонини эҳсон қилмоқ* каби изофали бирикмаларни ўқувчи луғатсиз тушунмайди.

Мазкур асар тарихга оид бўлганлиги сабабли, саҳобаларнинг Фарғона водийсига кириб келиши ва ислом динини маҳаллий аҳолига тарқатишидан тортиб Кўқон хонлари томонидан олиб борилган турли ҳарбий юришлар акс этган: *Нома киргузганларида ул ҳам тобеъ бўлмай, толиби муҳораба бўлуб, Ахси биёбонида икки кун муҳораба бўлиб, учинчи кунда ани ҳам олиб, бир волий ва бир қози қўйуб, ўзлари Косонда бўлмиш Ахшид подшоҳи илан муҳораба учун борган эконлар.* [3.71].

Юқоридаги жумладаги *толиби муҳораба* тожикча изофали бирикмаси *жанг талаб қилиш, жангга киришни талаб қилиш* мазмунида қўлланилган.

Ибрат Заҳириддин Муҳаммад Бобур томонидан “Бобурнома” асарида кенг қўлланилган *важҳи тасмия-аталиш сабаби* мазмунини англатувчи тожикча изофали бирикмани қўллаган: *Важҳи тасмияйи Хўқанд будурки, хавоқини Хўқанддан ул шаҳар бўлмаган вақтда Хўқанд ўрни тўқай ва қамишзор ерлар бўлуб, ул вақтда Чодак хожалари тожиклар сўрар эканлар*[3.77]. Муаллиф мазкур тожикча изофали бирикма воситасида Кўқон шаҳрининг номи этимологиясига ўқувчи эътиборини қаратган.

Исҳоқхон Ибрат XX аср бошларида яшаб, ижод қилган бўлса-да, эски ўзбек тилида, жумладан Навоий, Бобур асарларида кенг қўлланилган *узоқ муддат* маъносини англатувчи *муддати мадид* изофали бирикмасидан фойдаланган: *Биродари Норбўтахон ила*

ароларинда муддати мадид мухолафат пайдо ўлуб, Норбўтахон вафотидан сўнг мазкур уч ўғул ва Ҳожибек—бу тўртовларининг бир-бирини хон қилмоқда аҳолийи Фарғона ихтилофда қолуб, ҳар тоифа бир-бирини хоҳлаб, оқибат жамоияйи мингия ғолиб, бўлақлар солиб бўлуб, Олимхони соҳибқиронни тахтга чиқордилар. [3.80].

Юқоридаги жумлада тўрт ўринда тожикча изофали бирикма қўлланилган.

Хулоса қилиб айтганда, асарда шу қадар кўп форс-тожик изофий бирикмаларининг қўлланилганлиги бир томондан муаллифнинг форс-тожик тилини мукаммал билганлигини кўрсатса, иккинчи томондан ўзбек ва тожик халқини азалдан бир ҳудудда яшаб доимий равишда илмий, маданий ва адабий алоқада бўлганлигини яна бир бор исботлайди.

Адабиётлар:

1. Алишер Навоий. Мукаммал асарлар тўплами. 16-жилд. – Т., 2000.
2. Ўзбек тили грамматикаси. 2-жилд. – Т.:1976.
3. Ishoqxo Ibrat. Jadid adabiyoti namoyandalari. – Т.: Zabarjad Media, 2002.

